

CARMEN GIMÉNEZ MORTE

La danza griega antigua y la danza contemporánea: un estudio de campo en los Museos de la Comunidad Valenciana

- La tendencia a volver la mirada a la danza griega antigua-

El interés de bailarines y coreógrafos por acercarse a la antigua danza griega ha sido una constante a lo largo de la historia de la danza. Esto se debe a la gran influencia que ha ejercido el arte griego y romano en la cultura occidental, fascinando a creadores de las más variadas artes.

Esta influencia de la danza griega se ha puesto de manifiesto no sólo en la temática al tomar como excusa narrativa un asunto mitológico sino que también se ha extendido a la pura formalidad de este arte y así, muchos creadores han intentado imitar y dotar de movimiento a las figuras y posiciones, que han llegado hasta nosotros por medio de relieves, esculturas o cerámicas, y que se podrían interpretar como danza.

En lo que se refiere a la presencia de asuntos mitológicos de la antigüedad, la lista es larga, habría que incluir los *intermedios* que surgen a finales del siglo XV insertados en los entreactos de las obras de teatro; los Ballets de Cour del siglo siguiente, donde poesía, música y danza se unían, en las Operas-Ballet, en los que la influencia de las danzas antiguas griegas ha sido tomar la mitología griega como excusa argumental. Esta inclinación hacia lo mitológico continúa en el siglo XIX y XX con Fokine, uno de los coreógrafos más interesantes de los Ballets Rusos de Diaghilev, quien creó varias piezas tituladas *Daftnis y Cloé*, o *Narcise*. Más avanzado el siglo XX, concretamente en 1928 y ya en el nuevo estilo de danza llamado neoclásico, basado en la renovación de la técnica académica, los temas de la mitología clásica aparecen en los ballets de Balanchine, como en su *Apolo Musageta*, una de las piezas de mayor éxito del prestigioso coreógrafo. La combinación de la coreografía de Balanchine con inéditas maneras de elevaciones, combinación de pasos y formas, junto con la música para instrumentos de

arco de Stravinsky recordaba la idea reinada de la danza en la cultura griega. Alumno y sucesor de Balanchine, Serge Lifar, creará numerosos ballets con argumentos inspirados en la literatura y la mitología de Grecia, como la reposición de *Las Criaturas de Prometeo* (ballet estrenado en 1801 por Vígano), o las nuevas creaciones tituladas *Icaro* (estrenado en 1935) y *Fedra*.

En el intento de recrear la danza griega antigua inspirándose para sus creaciones coreográficas en las representaciones de las vasijas, en las esculturas y relieves, en los vestuarios, y en general, en el espíritu que se supone que imperaba en esos siglos en Grecia, los coreógrafos y bailarines modernos han abordado múltiples aproximaciones. Un ejemplo a destacar en el siglo XVIII es una famosa bailarina, Marie Salle, quien cambió los miriñaques y las pelucas, propias de las danzas de salón de su época, por las túnicas de gasa al estilo griego buscando una mayor libertad de movimientos, y basando su arte más en la expresión que en la técnica, al igual que algunas danzas imitativas de la antigua Grecia. Por su parte, Noverre, uno de los teóricos más sobresalientes de ese siglo, crea el "ballet de acción", independizándolo de otros géneros artísticos con el fin de desarrollar una acción dramática a la que llamó "pantomima". Su doctrina se basaba en la naturalidad y la gestualidad, y sobre todo en la mimesis, connotaciones que se suponían a las danzas antiguas. A través de sus *Cartas sobre el ballet y las artes de imitación*, editadas en 1760 en Lyon, difunde estos principios por toda Europa entre los bailarines.

Ya en el siglo XX, nos encontramos con la norteamericana Isadora Duncan, la primera coreógrafa que postula el rechazo a toda clase de técnica. Se inspiró en la Naturaleza y en las pinturas de las vasijas griegas, de las que realizaba dibujos para luego enlazar las posiciones que veía en ellas. Componía así unas danzas en la que integraba además de la música, los pies descalzos que vemos en las representaciones artísticas griegas de danza, y la túnica corta al estilo griego. Isadora desea un retorno a los orígenes del rito dionisiaco para encontrar la divinidad de la danza y resucitar la grandeza del teatro griego, el coro trágico. Para ello, intentó crear varias veces escuelas de danza para niñas y adolescentes en diferentes ciudades europeas, practicando la danza en armonía con la naturaleza.

Contemporáneos de Isadora Duncan, algunos coreógrafos de los Ballets Rusos de Diaghilev inician la apertura a otros estilos de danza al utilizar para sus ballets una técnica que no es siempre la académica (también llamada de danza clásica), recibiendo varias influencias entre las que se encuentran los intentos de recuperar la idealizada danza antigua griega así como la influencia de danzas orientales. Estos ballets reúnen la pantomima, la acrobacia y la danza clásica junto con rasgos y posiciones de las vasijas griegas al estilo de Isadora y posiciones de brazos angulosos al estilo oriental.

Por otro lado, otros coreógrafos pertenecientes a los Ballets de Diaghilev

enlazadas unas con otras. Un buen ejemplo lo constituye *La siesta del fauno* de Nijinsky donde la colocación de los bailarines es siempre de perfil, con el cuerpo en tres cuartos, como en los relieves griegos, revolucionando de esta forma la estética y la dinámica de la danza. El coreógrafo manifestó claramente la expresa intención de asemejarse a las posiciones de los bajorrelieves de la Antigua Grecia. Las reacciones en la prensa al estreno de este ballet no se olvidaron fácilmente. El director de "Le Fígaro", Gastón Calmette, comentaba esta coreografía con el titular de "Un paso en falso", tratándola de indecente, impúdica, con rasgos de erótica bestialidad, y de una pantomima excesiva. En cambio, Rodin en "Le Matin", alaba a Nijinsky con los calificativos de armónico, genial, de "perfecta personificación del ideal de belleza de la antigua Grecia".

En la Norteamérica de la primera mitad del siglo XX, ciertos jóvenes creadores revolucionaron la danza a través de la llamada danza moderna. Algunos de ellos toman como tema de su obra los mitos griegos, como el de Teseo en el laberinto, en el que Martha Graham se inspira en 1947 para crear su famoso *Errand into the Maze*, o cuando toma las características del personaje de Medea para crear su pieza *La caverna del corazón*.

A principios de los 70 surgen nuevos movimientos en la danza europea que niegan tanto la herencia clásica como la técnica moderna norteamericana de los primeros creadores: Graham, Horton, Wigman ... y se llega al contacto corporal directo, al marginalismo y a la llamada danza postmoderna en el ámbito anglosajón, también llamada *nouvelle danse* en Europa. Estos últimos rechazan en su mayor parte los gestos compuestos intelectualmente y vuelven a los elementos dionisiacos de despersonalización del movimiento, utilizando la misma técnica que en los orígenes más remotos de la danza, como por ejemplo los saltos o giros sobre uno mismo al estilo de los *derviches*¹ para conseguir un estado de misticismo alejado de la realidad, el tan citado estado de *catarsis*, uno de los aspectos que relacionan a la danza de finales del siglo XX con la danza antigua griega de hace más de dos mil años.

- Los estudios publicados-

Los estudios publicados sobre la danza griega antigua no son muy numerosos pero destacan tres de ellos por la rigurosidad del estudio a pesar

¹ 31 de mayo de 1912, "Le Matin", citado en Nijinsky, R. *Vida de Nijinsky*, Destino, Barcelona 1962, pag. 142.

² Religioso o monje musulmán que baila girando sobre sí mismo para alcanzar un estado de trance y comunicarse con Dios.

arco de Stravinsky recordaba la idea reinada de la danza en la cultura griega. Alumno y sucesor de Balanchine, Serge Lifar, creará numerosos ballets con argumentos inspirados en la literatura y la mitología de Grecia, como la reposición de *Las Criaturas de Prometeo* (ballet estrenado en 1801 por Vígano), o las nuevas creaciones tituladas *Icaro* (estrenado en 1935) y *Fedra*.

En el intento de recrear la danza griega antigua inspirándose para sus creaciones coreográficas en las representaciones de las vasijas, en las esculturas y relieves, en los vestuarios, y en general, en el espíritu que se supone que imperaba en esos siglos en Grecia, los coreógrafos y bailarines modernos han abordado múltiples aproximaciones. Un ejemplo a destacar en el siglo XVIII es una famosa bailarina, Marie Salle, quien cambió los miriñaques y las pelucas, propias de las danzas de salón de su época, por las túnicas de gasa al estilo griego buscando una mayor libertad de movimientos, y basando su arte más en la expresión que en la técnica, al igual que algunas danzas imitativas de la antigua Grecia. Por su parte, Noverre, uno de los teóricos más sobresalientes de ese siglo, crea el "ballet de acción", independizándolo de otros géneros artísticos con el fin de desarrollar una acción dramática a la que llamó "pantomima". Su doctrina se basaba en la naturalidad y la gestualidad, y sobre todo en la mimesis, connotaciones que se suponían a las danzas antiguas. A través de sus *Cartas sobre el ballet y las artes de imitación*, editadas en 1760 en Lyon, difunde estos principios por toda Europa entre los bailarines.

Ya en el siglo XX, nos encontramos con la norteamericana Isadora Duncan, la primera coreógrafa que postula el rechazo a toda clase de técnica. Se inspiró en la Naturaleza y en las pinturas de las vasijas griegas, de las que realizaba dibujos para luego enlazar las posiciones que veía en ellas. Componía así unas danzas en la que integraba además de la música, los pies descalzos que vemos en las representaciones artísticas griegas de danza, y la túnica corta al estilo griego. Isadora desea un retorno a los orígenes del rito dionisiaco para encontrar la divinidad de la danza y resucitar la grandeza del teatro griego, el coro trágico. Para ello, intentó crear varias veces escuelas de danza para niñas y adolescentes en diferentes ciudades europeas, practicando la danza en armonía con la naturaleza.

Contemporáneos de Isadora Duncan, algunos coreógrafos de los Ballets Rusos de Diaghilev inician la apertura a otros estilos de danza al utilizar para sus ballets una técnica que no es siempre la académica (también llamada de danza clásica), recibiendo varias influencias entre las que se encuentran los intentos de recuperar la idealizada danza antigua griega así como la influencia de danzas orientales. Estos ballets reúnen la pantomima, la acrobacia y la danza clásica junto con rasgos y posiciones de las vasijas griegas al estilo de Isadora y posiciones de brazos angulosos al estilo oriental.

Por otro lado, otros coreógrafos pertenecientes a los Ballets de Diaghilev

enlazadas unas con otras. Un buen ejemplo lo constituye *La siesta del fauno* de Nijinsky donde la colocación de los bailarines es siempre de perfil, con el cuerpo en tres cuartos, como en los relieves griegos, revolucionando de esta forma la estética y la dinámica de la danza. El coreógrafo manifestó claramente la expresa intención de asemejarse a las posiciones de los bajorrelieves de la Antigua Grecia. Las reacciones en la prensa al estreno de este ballet no se olvidaron fácilmente. El director de "Le Fígaro", Gastón Calmette, comentaba esta coreografía con el titular de "*Un paso en falso*", tratándola de indecente, impúdica, con rasgos de erótica bestialidad, y de una pantomima excesiva. En cambio, Rodin en "*Le Matin*", alaba a Nijinsky con los calificativos de armónico, genial, de "perfecta personificación del ideal de belleza de la antigua Grecia".

En la Norteamérica de la primera mitad del siglo XX, ciertos jóvenes creadores revolucionaron la danza a través de la llamada danza moderna. Algunos de ellos toman como tema de su obra los mitos griegos, como el de Teseo en el laberinto, en el que Martha Graham se inspira en 1947 para crear su famoso *Errand into the Maze*, o cuando toma las características del personaje de Medea para crear su pieza *La caverna del corazón*.

A principios de los 70 surgen nuevos movimientos en la danza europea que niegan tanto la herencia clásica como la técnica moderna norteamericana de los primeros creadores: Graham, Horton, Wigman ... y se llega al contacto corporal directo, al marginalismo y a la llamada danza postmoderna en el ámbito anglosajón, también llamada *nouvelle dance* en Europa. Estos últimos rechazan en su mayor parte los gestos compuestos intelectualmente y vuelven a los elementos dionisiacos de despersonalización del movimiento, utilizando la misma técnica que en los orígenes más remotos de la danza, como por ejemplo los saltos o giros sobre uno mismo al estilo de los *derwiches*¹ para conseguir un estado de misticismo alejado de la realidad, el tan citado estado de *catarsis*, uno de los aspectos que relacionan a la danza de finales del siglo XX con la danza antigua griega de hace más de dos mil años.

- Los estudios publicados-

Los estudios publicados sobre la danza griega antigua no son muy numerosos pero destacan tres de ellos por la rigurosidad del estudio a pesar

¹ 31 de mayo de 1912, "Le Matin", citado en Nijinsky, R. *Vida de Nijinsky*, Destino, Barcelona 1962, pag. 142.

² Religioso o monje musulmán que baila girando sobre sí mismo para alcanzar un estado de trance y comunicarse con Dios.

de que encontramos algunas conclusiones que no compartimos. Los estudios de Maurice Emmanuel, Louis Sechan, y Germaine Proudhommeau, son los que se comentan brevemente a continuación.

Cronológicamente, el primero de ellos es de Maurice Emmanuel³, editado a finales del XIX, un estudio sobre la danza griega antigua basado en los gestos que aparecen en los vasos pintados y los bajorrelieves. Del mismo autor también se publicó un estudio sobre la música griega antigua, ya que era profesor de Historia de la música en el Conservatorio de París. En esta publicación se incluyen unos seiscientos dibujos y fotografías de representaciones de danza en diferentes soportes artísticos: bronce, mármoles, barro ... obtenidos gracias a un rastreo por los principales museos de arte griego de Europa.

Divide los gestos tradicionales en tres clases: decorativos (como el del brazo curvado detrás de la cabeza), de la vida cotidiana (como el masculino del brazo dentro del manto, o el del atleta poniéndose aceite en el cuerpo), gestos rituales (como el de la sandalia desabrochada, el de los adorantes, el de la Venus púdica ...). Para Emmanuel, los gestos cotidianos de la carrera y del caminar son el origen de los movimientos del bailarín y establece grupos de coreografías dependiendo del número de bailarines. Por un lado agrupa los pasos a dos, tanto femeninos como masculinos o mixtos, junto a los pasos a tres, diferenciándolos de las danzas con un mayor número de intérpretes. Para estas últimas establece una distinción entre los coros, los ritos o danzas fúnebres y los juegos rítmicos.

Establece, además, tres clases de bailarines, los dioses, los hombres que bailan en honor a los dioses, y los profesionales y ciudadanos que bailan en danzas privadas. En el primer catálogo de dioses que se representaban bailando destacan los habituales en una bacanal dionisiaca: Pan, Dioniso, Eros, Niké, Sileno y Sátiros, las Ménades, las Bacantes ... diferenciándose notablemente en esta clasificación de su segundo apartado de bailarines que danzan para determinados dioses, como las de las fiestas báquicas, las danzas fálicas, religiosas no orgiásticas, religiosas orgiásticas, los cortejos religiosos o fúnebres ... Distinguiendo en el último apartado de danzas privadas las de profesionales y las de ciudadanos libres.

Pero a pesar de estas especificaciones, la mayor parte de la publicación se dedica a la comparación de la danza antigua griega con lo que él llama "danza moderna", -pero que en realidad sigue la metodología de la danza académica que fragmenta la colocación del cuerpo por los brazos y las piernas, el torso y la cabeza-, al hablar del "en dehors", de la sistematización de los movimientos, de la utilización de las puntas de los pies estiradas, y de la importancia de la correcta colocación de las manos, utilizando para sus

³ EMMANUEL, MAURICE, *La danse grecque antique d'après les monuments figures*, Slatkine Reprints, Geneve-Paris 1987. (Es una reedición de la publicación de finales del XIX).

descripciones, además, una nomenclatura de ejercicios, pasos y posiciones de brazos, piernas y pies propia de la clase de danza clásica o ballet: *batterments*, *developpé*, *grand battement*, *ronds de jambe*, *attitude*, *arabesque*, *fouetté*, *coupé*, *chassé*, *échappé*, *assamblé*, *entechat*, *pirouette en dehors* y en *dedans*, *cabré* etc. En otro capítulo destaca la importancia del ritmo musical para "medir" los tiempos de la coreografía y diferencia tres ritmos, el tiempo en el aire, el tiempo en el suelo y el tiempo girado.

Siguiendo el orden cronológico, aparece en 1930 el estudio sobre la danza griega antigua de Louis Sechan⁴, quien cita a numerosos pensadores griegos que han hablado de la danza indirectamente en sus escritos y diferenciando tres grandes tipos de danza, las dionisiacas, las apolíneas y las extranjeras. Conoce el trabajo de E. Maurice, a quien cita en diversas ocasiones. En el capítulo II plantea un estudio histórico referido a la opinión de los griegos sobre la danza atendiendo a los documentos textuales. En los siguientes capítulos trata de catalogar las diferentes danzas griegas, intentando establecer sus características técnicas. Da mucha importancia al coro griego explicando las posiciones, movimientos, tiempo y paso de las figuras que van creando en el espacio pues para él, la danza antigua griega era sobre todo mimética.

Al igual que E. Maurice, nos parece que yerra al establecer una similitud entre la técnica de danza académica o clásica de su época, primeras décadas del siglo XX, con la técnica de danza antigua griega, comparando las figuras que encontramos "congeladas" en los restos de arte antiguo con pasos con nomenclatura de danza clásica: *pirouettes*, *jetés*, *relevés*, en *dehors* etc. Asimismo divide las danzas en varias clases: dionisiacas u orgiásticas, danzas pacíficas, danzas guerreras ... y presta especial atención a la característica de la danza griega antigua como parte importante de la educación de los jóvenes, como terapia del alma y del cuerpo. Analiza con qué instrumentos musicales se acompañaban las danzas, y en un sentido amplio las estudia como parte imprescindible de la celebración religiosa y ritual de la sociedad griega.

El exhaustivo trabajo recopilatorio de Germaine Proudhommeau⁵ es digno de elogio porque recoge gran cantidad de fuentes textuales que mencionan a la danza aunque sea indirectamente -citas de más de doscientos libros de autores clásicos-, y presenta un repertorio iconográfico de más de mil entradas relacionadas con la danza y encontradas en diferentes museos de todo el mundo. Por ejemplo, cataloga cada uno de los gestos, pasos, instrumentos musicales, nombres de danzas, objetos utilizados en ellas como escudos, espadas, tirso, mantos, túnicas y velos, arcos, sandalias ...

⁴ SECHAN, LOUIS, *La danse grecque antique*, Boccard, Paris, 1930.

⁵ PRUDHOMMEAU, GERMAINE, *La danse grecque antique* (2 tomos), Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1965.

de que encontramos algunas conclusiones que no compartimos. Los estudios de Maurice Emmanuel, Louis Sechan, y Germaine Prudhommeau, son los que se comentan brevemente a continuación.

Cronológicamente, el primero de ellos es de Maurice Emmanuel³, editado a finales del XIX, un estudio sobre la danza griega antigua basado en los gestos que aparecen en los vasos pintados y los bajorrelieves. Del mismo autor también se publicó un estudio sobre la música griega antigua, ya que era profesor de Historia de la música en el Conservatorio de París. En esta publicación se incluyen unos seiscientos dibujos y fotografías de representaciones de danza en diferentes soportes artísticos: bronce, mármoles, barro ... obtenidos gracias a un rastreo por los principales museos de arte griego de Europa.

Divide los gestos tradicionales en tres clases: decorativos (como el del brazo curvado detrás de la cabeza), de la vida cotidiana (como el masculino del brazo dentro del manto, o el del atleta poniéndose aceite en el cuerpo), gestos rituales (como el de la sandalia desabrochada, el de los adorantes, el de la Venus púdica ...). Para Emmanuel, los gestos cotidianos de la carrera y del caminar son el origen de los movimientos del bailarín y establece grupos de coreografías dependiendo del número de bailarines. Por un lado agrupa los pasos a dos, tanto femeninos como masculinos o mixtos, junto a los pasos a tres, diferenciándolos de las danzas con un mayor número de intérpretes. Para estas últimas establece una distinción entre los coros, los ritos o danzas fúnebres y los juegos rítmicos.

Establece, además, tres clases de bailarines, los dioses, los hombres que bailan en honor a los dioses, y los profesionales y ciudadanos que bailan en danzas privadas. En el primer catálogo de dioses que se representaban bailando destacan los habituales en una bacanal dionisiaca: Pan, Dioniso, Eros, Niké, Sileno y Sátiro, las Ménades, las Bacantes ... diferenciándose notablemente en esta clasificación de su segundo apartado de bailarines que danzan para determinados dioses, como las de las fiestas báquicas, las danzas fálicas, religiosas no orgiásticas, religiosas orgiásticas, los cortejos religiosos o fúnebres ... Distinguiendo en el último apartado de danzas privadas las de profesionales y las de ciudadanos libres.

Pero a pesar de estas especificaciones, la mayor parte de la publicación se dedica a la comparación de la danza antigua griega con lo que él llama "danza moderna", -pero que en realidad sigue la metodología de la danza académica que fragmenta la colocación del cuerpo por los brazos y las piernas, el torso y la cabeza-, al hablar del "en dehors", de la sistematización de los movimientos, de la utilización de las puntas de los pies estiradas, y de la importancia de la correcta colocación de las manos, utilizando para sus

³ EMMANUEL, MAURICE, *La danse grecque antique d'après les monuments figures*, Slatkine Reprints, Geneve-Paris 1987. (Es una reedición de la publicación de finales del XIX).

descripciones, además, una nomenclatura de ejercicios, pasos y posiciones de brazos, piernas y pies propia de la clase de danza clásica o ballet: *batterments*, *developpé*, *grand battement*, *ronds de jambe*, *attitude*, *arabesque*, *fouetté*, *coupé*, *chassé*, *échappé*, *assamblé*, *entechat*, *pirouette en dehors* y en *dedans*, *cambré* etc. En otro capítulo destaca la importancia del ritmo musical para "medir" los tiempos de la coreografía y diferencia tres ritmos, el tiempo en el aire, el tiempo en el suelo y el tiempo girado.

Siguiendo el orden cronológico, aparece en 1930 el estudio sobre la danza griega antigua de Louis Sechan⁴, quien cita a numerosos pensadores griegos que han hablado de la danza indirectamente en sus escritos y diferenciando tres grandes tipos de danza, las dionisiacas, las apolíneas y las extranjeras. Conoce el trabajo de E. Maurice, a quien cita en diversas ocasiones. En el capítulo II plantea un estudio histórico referido a la opinión de los griegos sobre la danza atendiendo a los documentos textuales. En los siguientes capítulos trata de catalogar las diferentes danzas griegas, intentando establecer sus características técnicas. Da mucha importancia al coro griego explicando las posiciones, movimientos, tiempo y paso de las figuras que van creando en el espacio pues para él, la danza antigua griega era sobre todo mimética.

Al igual que E. Maurice, nos parece que yerra al establecer una similitud entre la técnica de danza académica o clásica de su época, primeras décadas del siglo XX, con la técnica de danza antigua griega, comparando las figuras que encontramos "congeladas" en los restos de arte antiguo con pasos con nomenclatura de danza clásica: *pirouettes*, *jetés*, *relevés*, en *dehors* etc. Asimismo divide las danzas en varias clases: dionisiacas u orgiásticas, danzas pacíficas, danzas guerreras ... y presta especial atención a la característica de la danza griega antigua como parte importante de la educación de los jóvenes, como terapia del alma y del cuerpo. Analiza con qué instrumentos musicales se acompañaban las danzas, y en un sentido amplio las estudia como parte imprescindible de la celebración religiosa y ritual de la sociedad griega.

El exhaustivo trabajo recopilatorio de Germaine Prudhommeau⁵ es digno de elogio porque recoge gran cantidad de fuentes textuales que mencionan a la danza aunque sea indirectamente -citas de más de doscientos libros de autores clásicos-, y presenta un repertorio iconográfico de más de mil entradas relacionadas con la danza y encontradas en diferentes museos de todo el mundo. Por ejemplo, cataloga cada uno de los gestos, pasos, instrumentos musicales, nombres de danzas, objetos utilizados en ellas como escudos, espadas, tirso, mantos, túnicas y velos, arcos, sandalias ...

⁴ SECHAN, LOUIS, *La danse grecque antique*, Boccard, Paris, 1930.

⁵ PRUDHOMMEAU, GERMAINE, *La danse grecque antique* (2 tomos), Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1965.

dando gran importancia a los gestos rituales, a los gestos mímicos de acciones, a los de imitación de animales, a los de la vida cotidiana, a los de los extranjeros, a los de los dioses ... Respecto a los tipos de danza diferencia entre las danzas teatrales utilizando referencias textuales y entre las que destaca la *emmelia* propia de la tragedia y en la que aparecen los solistas y el coro, por otro lado distingue el *cordax* y el *sikinnis* como danzas propias de la comedia y de los dramas satíricos. Otros tipos que destaca son las danzas de himeneo, las danzas regionales, las danzas de los dioses, las danzas armadas, las acrobáticas y las que se realizaban en las casas, generalmente en los banquetes.

Establece una relación entre el ritmo de los pasos de la danza clásica con el ritmo de la música y el canto de los poemas antiguos, identificando cada uno ellos según el orden de pies de M. Laurand, quien escribió *Manual de estudios griegos y latinos* en 1942, y que es citado por G. Proudhommeau. Por ejemplo, identifica el yámbico con los siguientes pasos de danza clásica: *chassé*, *glissade*, *pas de deux*, *brisé*, *vrilleur*, *coupe jeté* en *tournant*. Otro ejemplo de ritmos semejantes es el que identifica el anapesto con el *pas de bourré detourné*, con el *enveloppé*, con *pas de bourre enveloppé*, y con el *assemblé soutenu*. Estas correspondencias entre los pies griegos y los pasos de danza clásica llegan a dieciocho en total.

A nuestro entender, estas concordancias son posibles pero falta demostrar si realmente eran las utilizadas por los bailarines griegos, pues tal vez se encorsete demasiado la danza griega al intentar establecer una correspondencia casi literal con la técnica de danza clásica. El principal problema son las fuentes, tanto iconográficas como textuales, pues para estudiar las primeras tenemos que ajustarnos a la representación del movimiento en los relieves, cerámicas ... y respecto a los textos, no se refieren a la danza directamente, siempre hablan de ella de refilón.

- Necesidad de un estudio actualizado-

Al volver la mirada hacia la época de esplendor de Grecia para tratar de aclarar qué era la danza para los griegos, no hay más remedio que acudir a varios tipos de fuentes que nos informen de los más amplios aspectos. Por un lado, hay que basarse en los escritos de los filósofos, historiadores, geógrafos ... de la cultura griega, y en lo que han escrito otros investigadores de este siglo sobre el tema. Por otro lado, debemos buscar representaciones de danzas, de dioses y elementos relacionados con ella y con la música, que puedan aparecer en las cerámicas con decoración figurada humana, en los relieves, estatuas, medallones, lucernas ... que han sobrevivido a todos estos siglos.

Pero los problemas metodológicos comienzan aquí: ¿Cuando se puede asegurar que el tema de la representación que contemplamos se refiere a

la danza y no a una actividad deportiva o ritual, o que un cortejo que interpretamos como danza en coro o procesional no sea simplemente un modo de simbolizar a la muchedumbre, o a muchas personas juntas?

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la danza es movimiento y que en las representaciones gráficas, éste se halla "congelado", "parado", "fotografiado", dificultando su interpretación. Un escollo encontrado para la comprensión de los restos artísticos es diferenciar entre los temas que representan verdaderamente a alguna clase de baile o de paso de danza, y los que sólo designarían a ejercicios gimnásticos, o a procesiones y desfiles rituales (acciones: marcha, carrera, estar de pie, desfilando...). Un criterio a seguir ha sido la inclusión del músico en la representación, y otro distinto que ha ayudado a definir si se trataba de danza, ha sido fijarnos en el movimiento de los vestidos para determinar el tipo de movimiento que se pretende representar.

- La danza en el mundo griego antiguo-

Comencemos por intentar conocer qué lugar ocupaba la danza dentro del pensamiento griego. Los griegos tenían una sola palabra, *μουσική*, para nombrar el arte que reunía a la música, la danza y la poesía, es decir, que no debemos olvidar que para ellos estas tres artes son algo indisoluble en su pensamiento. A partir de esta premisa comenzaremos por comprender la estrecha relación entre estas artes (música, danza, poesía) en la cultura griega antigua. Cuando hablaban en sus escritos de la *μουσική*, los filósofos empleaban algunas de las palabras que todavía utilizan actualmente algunos acompañando a la poesía, a la música y a la danza, y que describen con exactitud las "reglas" de estas tres artes: orden, medida y armonía.

La *μουσική* era importante en la vida de los griegos porque penetraba en varios aspectos de su realidad, como la educación, la religión, la política, la guerra, las diversiones y juegos o celebraciones sociales como bodas y entierros ... aunque este concepto de la danza cambiará a lo largo de los siglos en el transcurso de la historia de Grecia y Roma. Desde Platón que ve en la danza un elemento bienhechor, de formación militar y educativa tanto para mujeres como hombres, hasta la época del avance del Cristianismo, cuando se ha producido un cambio en el concepto sobre la danza, quedando relegada a lo más recóndito de la sociedad al publicarse en contra de su práctica numerosos anatemas en los concilios, decretales papales y homilias.

Pero volviendo a la palabra que designaba en perfecta unión a la poesía, la música y la danza, sabemos que era considerada una actividad educadora, por las palabras de los textos que podemos considerar fuentes, y por los escritos de investigadores de reconocido prestigio:

"En el concepto de μουσική se hallaba comprendido un conjunto de actividades de lo más diverso, aun cuando todas ellas se integraran en una única manifestación; el término música incluía, sobre todo, la poesía, aunque también la danza y la gimnasia. Una educación de cuño aristocrático exigía, pues, el aprendizaje de la lira, el canto y la poesía, así como de la danza y la gimnasia. Este significado compuesto del término va a perdurar durante muchos siglos"⁶.

Volvamos a Platón que establece una clasificación de las enseñanzas, según correspondan al cuerpo o al alma. La gimnástica que se divide en dos: danza y luchas, es la educación del cuerpo; y la que afectan al alma es la música. Las descripciones de estas danzas se asemejan a los coros y carolas propios de la Edad Media, así como las danzas y coros para alabar a los campeones de los juegos griegos, como las Olimpiadas. Homero nos describe las labores de la vendimia en las que participaban la danza, la música y el canto como muestra de alegría por la recogida de la cosecha, al igual que podemos apreciar las danzas agrícolas de las pinturas rupestres y de algunas tribus sedentarias.

A partir del siglo VI a. C. los gritos de los participantes de la fiesta a Dioniso, se transformaron en un poema cantado y danzado previamente compuesto, convirtiéndose en un concurso social. Autores como Píndaro nos describen un cortejo dionisiaco del siglo V a. C. con crótales, alaridos y ruedas de timbales.

Platón, en sus escritos también diferencia entre dos géneros de danza, el solemne y el vil. Cada uno de ellos se subdivide a su vez en dos más y también recomiendan la práctica de las parodias e imitaciones que invitan a la risa a extranjeros o siervos⁷.

⁶ FUBINI, ENRICO. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Arte y Música, Alianza Editorial, Madrid 1999. (Otras ediciones: 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997). (*L'estetica musicale dall'antichità al Settecento y L'estetica musicale dal Settecento a oggi*, Giulio Einaudi, Torino 1976).

⁷ "En el género serio de una parte, el movimiento de cuerpos hermosos animados por espíritus viriles que se entrelazan, como en la guerra, con violentos esfuerzos; y de otra, el inspirado por un alma sobria que vive en el bienestar y goza de placeres moderados (...) Pues toda la que sea báquica, (...) lo que hacen es remedar con mímica, según suele decirse, a personajes embriagados, o propia también de quienes actúan en cierta clase de purificaciones o ritos; (...) En cuanto a la Musa no guerrera de aquellos que honran con danzas a los dioses y a los hijos de los dioses, puede considerarse como un sólo género que nace del sentimiento de que a uno le van bien las cosas, pero esto lo podemos dividir aún en dos. (...) de modo que estableció dos géneros de buena danza, el guerrero que es la pírrica, y el pacífico que es la *emmelía* (...) Y en cuanto a los cuerpos y almas deformes, de las que se dedican a las parodias provocadoras de risa (...) se debe recomendar a siervos o extranjeros mercenarios la imitación de esta especie, sin que haya jamás el menor elemento serio en torno o ello". PLATÓN, *Leyes*, Libro VII, 814e; 815-816.

- Tipos de danza en la Grecia Antigua-

Como ya se ha visto más arriba, la poesía, la música y la danza formaban un todo en el mundo cultural de la Grecia Antigua, pero la relación entre estas tres artes hoy separadas desde hace siglos, no fue siempre así, unas veces se le daba más importancia, por ejemplo, a la música, mientras que en otras ocasiones los textos que han llegado hasta nosotros simplemente nos dan cuenta de la poesía, dejando en el olvido a la danza y la música.

De todos modos, sabemos que en la mayoría de los casos, la danza, la poesía y la música, recorrían el mismo camino, codo con codo, y por ello hay que tener en consideración algunas nociones sobre la música y la poesía de la Grecia Antigua, para acercarnos a un mayor conocimiento de sus danzas y para que nos ayuden a identificar las fuentes textuales e iconográficas con mayor grado de certeza.

En lo que respecta a la música conocemos por textos e imágenes algunos de los instrumentos musicales más comunes en esa época como los címbalos, castañuelas, tambores, sistros, cítara, guitarra, arpa, aulos, cuernos, trompetas, flauta, doble flauta, caramillo o siringa, lira, que acompañaban a los poemas y las danzas, dependiendo de los tipos de lírica. Sobre la danza, del estudio de los materiales existentes se desprende lo siguiente:

- DANZAS ARMADAS

Sus orígenes son muy antiguos ya que era primordial para preparar a los guerreros en la batalla básicamente consistía en la imitación de los movimientos que se iban a utilizar con la lanza o el escudo. Se le denominaba danza pírrica y respecto a sus orígenes etimológicos, unos autores lo achacan a Pirro, hijo de Aquiles, otros a los curetes o incluso de la propia Atenas.

Se ejercitaban los niños y niñas desde muy temprana edad en el arte de Arca. La flauta solía marcar el ritmo de estas danzas, mientras que en otras culturas, como la asiria, la charanga de panderos acompañaba el cortejo militar. Además de la música, los cantos acompañaban a estas danzas armadas o guerreras.

Se realizaban estas danzas antes de llegar a la pelea en el campo de batalla para intimidar al enemigo, para amedrentarlo y provocarle la huida.

Luciano nos dice que en Tesalia daban el nombre de "conductor de las danzas" a sus mejores jefes de armas y magistrados, identificando al buen bailarín con el mejor combatiente. A este respecto, una cita de Nonno nos da clara muestra de esta identificación entre la danza y el combate⁸.

⁸ "Después, cuando Baco deposita los premios en medio de la asamblea, llama con clara voz a los virtuosos de la danza: 'Aquel que luce arremolinándose en sabios pasos, aquel que se llevara

Hay claras referencias a las danzas armadas tanto en los textos clásicos como en las pinturas cerámicas, relieves, mosaicos ... tanto ibéricos como griegos y romanos, y en grandes civilizaciones de la antigüedad como la asiria, egipcia, mesopotámica ...

Ateneo compara las danzas pírricas con las danzas báquicas por la similitud de elementos que las acompañan: tirso o lanza, antorchas, y varas. Se realizaba tanto en solitario como en parejas, o incluso grupos.

- Pírrica masculina: Se realizaban movimientos de ataque y de defensa con las armas que se utilizarían en el enfrentamiento real. Según Platón hay dos tipos de danzas armadas: las que miman un combate real y las que, además de esto, incluyen ejercicios acrobáticos que no imitan los gestos de la refriega.

- Pírrica femenina: Platón nos dice que realizan los mismos ejercicios que los hombres, pero parece ser que son danzas más orquestadas, un grupo de muchachas preparándose para un combate ficticio. Con todo es posible que en Esparta fueran igual a los masculinos, según Plutarco los lacedemonios preparaban a sus jóvenes, tanto muchachas como muchachos, en la lucha, la carrera, la jabalina y el disco.

- Tritogenia: Danza armada en honor a Atenea en Atenas, se cree que es un simulacro de la orden de acudir a batalla. Los bailarines llevaban un escudo en un brazo, al lado de su cuerpo.

- Prylis: Tal vez sea una danza de curetes, pues sólo Calímaco la menciona. Se asemejan en el chocar las armas unas contra otras para producir mucho ruido. Los bailarines iban muy pertrechados de toda clase de armas. Este tipo de danzas se relaciona también con las de las amazonas.

- Curetes: Es una danza guerrera porque los bailarines van cargados de armas, pero su finalidad no es simular o preparar el combate, sino, según cuenta la leyenda, acallar los gritos del bebe Dionisos a Zeus con el

la decisión gracias a la rapidez de su pie, que recibía la crátera de oro y la ola de su vino tan dulce de beber, pero aquel que caiga arrastrado por el impulso de un paso vacilante, aquel que baile peor, no se llevará peor regalo, pues yo no me parezco a nadie. A aquel que se lleve la victoria en un gracioso concurso de danzas ritmadas, no le ofreceré ni tripodes relucientes, ni rápido corcel, ni coraza salpicada por la sangre de los Indios, llamando a los atletas a lanzar el disco en línea recta, no se trata ni de mostrar la rapidez de los pies en la carrera ni de lanzar más lejos la lanza: para Estafílos, el difunto rey, ese amigo de la danza, despierto una fiesta amiga de risas y juegos, no ofrezco presentes para honrar las proezas físicas de la lucha. No es esto la carrera de carros, los combates de la Elide, la carrera de Olimacos mortal para los contendientes, mi arena es la danza, mi barrera de salida son pasos saltarines, una rápida mano, un salto en giro, los movimientos incandescentes de un rostro vivaz, un silencio sonoro que anima a la vez los dedos y la mirada del bailarín". NONNOS, *Las Dionisiacas*, Collection des Universités de France, Société d'edition Les Belles Lettres, Paris, 1976, trad. Francis Vian, Libro VII, 1992, XIX, 137-158.

entruendo del entrechocar de cascos, escudos, lanzas, corazas, espadas ... En sus danzas hacen chocar la espada y el escudo para producir ruido de una manera ordenada, unos detrás de otros, en cascada, y realizan pasos ordenados mezclados con gran variedad de saltos con acento hacia el suelo. No se sabe con seguridad si realizaban giros pero por las descripciones podría asegurarse la ejecución de gestos circulares golpeando los pies en el suelo, además de bailar en corro, es decir, son danzas de ronda.

- Coribantes: Para algunos autores son semidioses, y según otros "hijos de la tierra". Sus danzas se parecen a las de los curetes, pero tienen un aporte báquico debido a la exaltación que provoca la danza y que les acerca a la divinidad haciéndoles perder el sentido para alcanzar el delirio místico. Realizan saltos, pero sus evoluciones se basan en los giros y las carreras. Los instrumentos que utilizan en sus danzas son: la flauta, los címbalos, los tímpanos, el cuerno, los gritos y las armas. Según algunos autores sus evoluciones se parecen a las de las ménades y sátiros, además de utilizar los mismos instrumentos. Nonno nos hace una bella descripción de sus danzas en un fragmento de sus *Dionisiacas*³.

- Otras descripciones de Ateneo nos informan de la danza cretense de ir al ataque. Acompañados de la flauta y la lira tenemos referencias a este tipo de danzas por las partituras y textos de Píndaro y de Baquílides que se refieren al acompañamiento de poemas épicos con música y danza para celebrar la victoria en la batalla con gran solemnidad religiosa. Otro tipo de danzas victoriosas se relacionaría con las danzas antropológicamente más primitivas de alegría por vencer en el combate; y por último, otro tipo de danza sería una triste realizada por los vencidos.

- DANZAS EDUCATIVAS

Ateneo relaciona este tipo de danzas educativas con la poesía lírica y con la danza grave y majestuosa. Su principal virtud es servir para la educación de los jóvenes ejercitando sus cuerpos y sus mentes, como ejemplo de ello, una interesante cita de Jenofonte describiendo los beneficios de la danza nos

"Con la aurora ya ha cantado un pájaro, cortando el aire. Y las tropas encasquetadas de los Coribantes, habitantes de las soledades, se pusieron, agitando sus escudos, a dar ritmo por medios de saltos la danza de Cnosos mientras que sus pasos seguían el ritmo. El cuero de buey resonaba con gran estruendo opomándose con fuerza al hierro que giraba al son de la doble flauta, y apresurando a los bailarines, ésta hace retener una melodía entonada por sus buenas cadencias. Y las cadenas se ponen a murmurar, las rocas gruñen, y los bosques delirantes se agitan bajo el impulso de un espíritu, y las Driadas cantan. He aquí que los osos se lanzaron en tropel a bailar, haciendo el corro y brincando en su emulación. de la garganta de los leones, poseídos por el mismo ardor, surgían rugidos que imitaban el grito de las Cabiras durante sus misterios, embriagadas por un frenesí clarividente". NONNOS, *Op. cit.*, Tomo I, 1976, III, 62-74.

sirve de muestra¹⁰. Su práctica se basaría en la psicología pitagórica que relaciona las leyes de los sonidos con el comportamiento humano. Se supone que la música y la danza ejecutadas en las más tempranas edades, influirán sobre el carácter y sobre el alma del educando. Su origen se remonta a Laconia, concretamente a Esparta. Los movimientos dan mucha importancia a las manos y a la marcha de los pies con medida, en general, son unas danzas más reposadas que la pírrica.

- Dítirambo: cantos y danzas al son de la flauta en honor a los dioses donde se iban alternando los coros de muchachos y muchachas con el solista. Su ritmo es vivo, comprendiendo tanto el canto como los recitados, la música y las danzas del coro. Su ritmo se basaba en tríadas simétricas de estrofa, antiestrofa y epodo.

- Gimnopedias: Para autores como Heródoto, Platón y Plutarco, estas danzas se celebraban anualmente para la fiesta que celebraba la muerte de los guerreros en Tirea, pero para otros eran danzas en honor a Apolo. Se comenzaban con dos grupos de coros, uno de hombres y otro de mujeres, representados por su jefe, seguidos de unos niños y por los más bravos ciudadanos. Todos bailaban desnudos y cantaban odas. Para Plutarco surgieron de Esparta los mejores maestros de danza que se encargaban de organizar estos desfiles bailados que terminaban en el teatro. Sabemos que Alcman compuso gran número de cantos para los coros de las *parthenoi* que participaban en la celebración de las gimnopedias.

- Juegos gimnásticos: Su cometido principal es educar a los más jóvenes a través de los movimientos para garantizar un buen estado de salud, Platón nos ofrece varias muestras de su recomendación práctica¹¹. Se ejecutaban en el campo, o en la palestra, siempre en público.

- Hiporquemas: Se trata de poesía coral por lo que las danzas son realizadas por el coro, que a la vez canta, acompañados de la flauta y la cítara, y donde se mezclan hombres y mujeres gestualizando y mimando el significado de la letra, lo cual es su característica diferenciadora. Su origen es cretense. Este género de poesía, música y danza estaba muy bien considerado en la sociedad griega. Hay algunos casos de hiporquemas bailados sólo por

¹⁰ "¿No os habéis dado cuenta de que siendo tan hermoso el muchacho, sin embargo con las figuras de la danza todavía parece más bello que cuando estaba quieto? (...) es que además se me ha ocurrido otra cosa, que ninguna parte del cuerpo queda inactiva en la danza, sino que al mismo tiempo se ejercitan cuello, piernas y brazos, exactamente como debe bailar quien se proponga tener el cuerpo en mejores condiciones físicas". JENOFONTE, *Banquete*, II, 15-16.

¹¹ "El arte coral ... supone en su conjunto la danza y el canto ... Y así, el bien educado será capaz de cantar y bailar bien". PLATÓN, *Leyes*, Libro II, 654b. "Es necesario que los niños y las niñas aprendan a danzar y a hacer ejercicio". PLATÓN, *Leyes*, Libro VII, 813b.

hombres, y otros exclusivamente de niños. Plutarco nos ofrece una amplia descripción y división estructural de los hiporquemas¹².

- DANZAS TEATRALES

A cada género dramático le correspondía un tipo de danzas. A la comedia le correspondía el cordax, la danza emmella a la tragedia, y la *alkimnis* pertenecía al drama satírico, según lo que Luciano nos dejó escrito en su obra *Diálogo de la Danza*, quien también nos dice que las inventaron y les dieron nombre los sátiros de Dionisos, siguiendo la teoría del origen del teatro en las danzas dionisiacas.

- Emmella: Es la más grave y majestuosa. Platón dice que es la danza del que "prueba los placeres con moderación" y, además, que se opone a la danza pírrica. Le atribuye los adjetivos de bien ordenada, bien medida, bien proporcionada, llena de armonía. La recomienda como ejercicio corporal e intelectual para los hombres libres ya que es la mejor considerada de las danzas teatrales. Algunos investigadores encuentran un gran número de referencias para esta danza realizada en el transcurso de las tragedias. Unos la relacionan con los cultos dedicados a los héroes o los muertos, otros con los ritos de la vegetación o con las fiestas conmemorativas del cambio de año y, todavía otros llegan a establecer lazos con los misterios eleusinos.

- Cordax: Danza cómica, de burla, basada en la imitación exagerada, llegando a ridiculizar lo que imita, acompañada de cantos obscenos y ridículos. Con gran probabilidad se puede asegurar su origen lidio, y para Platón sólo la deben practicar los esclavos o los extranjeritos. Los personajes presentaban un aspecto altamente cómico y el coro danzaba, cantaba, realizaba acrobacias y mímica, causando gran revuelo y criticando tanto a los hombres como a los dioses en una gran sátira. En la descripción de Luciano, las jóvenes desnudas bailan el cordax como si fuesen sátiros, con cuernos y el pelo alborotado, o representando bacantes en pleno delirio orgiástico.

En la época imperial romana se prefirió el mimo a la comedia, con una mayor presencia de la danza, aunque permanecían los versos, la música y la danza. Hay algunos restos de estas pantomimas en los manuscritos

¹² "... pues el baile se compone de desplazamientos y figuras, como el canto de sonidos e intervalos. Aquí las pausas son los límites de los movimientos. Pues bien, a los movimientos le llaman *phorias*, y *skhemata* a las figuras y disposiciones (...) así en el baile *skhemata* es algo que imita la forma y aspecto y, a su vez, la *phoria* algo que expresa un sentimiento o acción o fuerza. Y con la *phoria* muestran en sentido estricto las cosas en sí: la tierra, el cielo, a sí mismos, a lo que está escrito (...)" PLUTARCO, *Obras morales y de costumbres*, trad. Francisco Martín García, Gredos, Madrid 1987, 747 C, E, F, y 748 A y D.

Charitiôn, o en el papiro *Moicheutria*, o en una parodia en prosa de *Ifigenia en Tauride*, y en algunos fragmentos de Euripo y Sarapas.

- *Sikinnis*: Su origen es cretense. Es una danza de movimientos rápidos, alegre, y según Eurípides, afeminada. Tiene características de las danzas dionisiacas por la aparición de sátiros. Los movimientos de los pies y las piernas son el rasgo principal, afirmando algunos autores la importancia de la técnica y la virtuosidad de los bailarines para la realización de esta danza que no es imitativa, no tiene tema concreto. Una parte de esta danza está dedicada a la demostración de una buena técnica y a las acrobacias. Los personajes principales del coro se disfrazaban de sátiros y bailaban la *skinnis* dirigidos por Sileno. Con un lenguaje grosero y en ocasiones obsceno, transcurría una trama grotesca que incluía personajes fantásticos y extraños que provocaban la alegría y la risa entre los espectadores.

- DANZAS SOCIALES

La danza, desde los tiempos más remotos, ha estado presente en las celebraciones como un elemento favorable a las relaciones sociales. Sabemos que el metro dactílico se empleaba para los poemas épicos, religiosos, didácticos y morales. Teniendo en cuenta que la poesía, la música y la danza estaban comprendidas para los griegos en una misma palabra, podemos deducir que estos metros dactílicos se encontraban acompañados de música y danza creada para cada una de las manifestaciones poéticas. Antropológicamente, la danza ha sido y es signo de las manifestaciones de alegría, de pena, de plegarias a los dioses ... por lo que ha estado presente en todas las culturas, encontrándose esta vertiente hedonista de la danza unida, en la mayor parte de las manifestaciones, a la música y el canto. Homero en su épica narra frecuentemente cantos y danzas entonados en bodas, funerales, celebraciones de victorias ... en forma de poemas líricos acompañados de instrumentos musicales de viento y cuerda, sobre todo a partir del siglo VII a. C.

- **Bodas**: Una parte de la ceremonia de desposorios constaba de danzas y cantos que alababan la unión de dos personas con muestras de alegría, como nos describe Homero¹³. En algunos momentos del rito participaban antorchas encendidas, por lo que algunos autores hacen referencia a danzas

¹³ "Que bodas había en la una (en una ciudad) y daban banquetes y los novios llegaban de casa con teas resplandecientes por calles y plazas en cortejo, y subía son de motetes. Y allí danzarines brincaban, y entre ellos flautas alegres y cítaras parecían sonar".
HOMERO, *La Iliada*, XVIII, 490-494.

acompañadas por la flauta, la cítara y la siringa nupcial, y estaban bailadas por las mujeres pertenecientes directamente a la familia y amigos de la novia. Por su alegría se supone que era una danza viva en la que se realizaban saltos y giros en ronda. Se realizaban, según Nonno, gestos con las manos y los ojos, como nos describe en las bodas de los dioses¹⁴.

- **Funerales**: Entre los más antiguos restos figurativos de un funeral nos encontramos con cerámicas griegas arcaicas donde aparecen las plañideras con el gesto de alzar los brazos hacia el cielo, lanzando gemidos de angustia. Acompañada por la flauta, esta es una danza severa que expresa el dolor por la pérdida de la vida y en la que los participantes se golpeaban el pecho, se llenaban el cabello de arena, se rasgaban las vestiduras, lloraban y lanzaban gritos de pena. Según Luciano, llegaban a golpearse la cabeza en el suelo y a rodar por él hasta que los vestidos se rasgaban. En las tumbas etruscas aparecen bailarines y músicos que tocan la lira, la flauta, el cuerno y la trompeta de boquilla curvada, festejando los funerales de los personajes importantes.

- **De los muertos**: Estas danzas se realizaban con alegría dedicadas al muerto, sobre todo si había sido un buen bailarín. Uno de estos casos es el citado por Nonno en *Las Dionisiacas*¹⁵. Algunas podían llegar a ser acrobáticas y pretendían recordar con alegría al fallecido.

- **Banquetes**: Como sabemos, los entretenimientos formaban parte intrínseca de los banquetes griegos. Cuando el vino ya había corrido lo suficiente, estaba bien visto que los más jóvenes se lanzasen a bailar y cantar por puro placer, pero todo tenía su medida pues como nos relata Heródoto, se podía perder una posibilidad de boda por bailar desvergonzadamente¹⁶. Respecto

¹⁴ "Con el coro de los inmortales, Apolo Ismenion fue al Casamiento de Harmonía, tocaba en su cítara de siete cuerdas un himno lleno de ternura. Y las nueve musas hacían oír su canto, fuente de vida; y Polimnia agita las manos, es ella quien hace nacer la danza; las figuras que dibuja evocan palabras mudas; el lenguaje de sus manos, la movilidad de sus miradas, silenciosas y armoniosas de sentidos, tienen sabias expresiones. Sobre sus sandalias que voltean, preocupada de cumplir a Zeus; y también, Victoria, la doncella, que grita *evohé* por Cadmos, el defensor de Zeus".
NONNO, *Op. cit.*, Tomo II, V, 100-110.

¹⁵ "Soy Marón, el aliado de Dioniso que ignora el duelo, no sé llorar, ¿qué hay de común entre las lágrimas y Dioniso? Son giros de piernas que ofrezco como presentes fúnebres sobre la tumba".
NONNO, *Op. cit.*, Tomo VII, XIX, 169-172.

¹⁶ "Y cuando terminaron la comida, los pretendientes rivalizaron sobre música y sobre lo que se dice en público (oratoria). Como se prolongase la bebida, Hipóclides, que ejercía una gran influencia sobre los demás, ordenó al flautista que le tocara con la flauta una danza, y haciéndole ordenó que alguien le trajese una mesa y, una vez que hubo llegado la mesa, en primer lugar bailó sobre ella movimientos de danzas laconios, y después otros áticos, y en tercer lugar, tras apoyar la cabeza en la mesa, se movía acompasadamente con las piernas. Clístenes, mientras bailaba los primeros y los segundos movimientos, a pesar de detestar ya que Hipóclides se convirtiera en su

a los entretenimientos dedicados a los invitados, las danzas las realizaban los criados o profesionales de baja categoría social, y normalmente se realizan a los postres. Solían ser danzas imitativas o acrobáticas¹⁷ que representaban episodios mitológicos dedicados a algún dios en particular. También se podían bailar pasajes de Aristófanes o bien mimos. Tenemos un magnífico ejemplo del uso de la danza en el banquete en la parodia que realiza Eurípides del banquete en el drama satírico *El Cíclope*.

- DANZAS REGIONALES

Algunos géneros de danza, como las teatrales, sociales y las pírricas, eran comunes a todas las zonas donde alcanzaba la cultura griega, pero en este apartado nos referimos a otras danzas típicas de algún lugar concreto del que han tomado su nombre. Es decir, danzas que se relacionan con alguna región geográfica griega. Podrían encontrarse más ejemplos, pero aquí simplemente destacamos las más conocidas.

- **Lacónicas:** Para Ateneo son, por excelencia, la danza pírrica y las gimnopedias; pero, además, otros autores mencionan el Dípodo, que es una danza cantada acompañada de la flauta, y la danza del collar, donde dos coros, uno de mujeres jóvenes y otro de muchachos van realizando sus evoluciones trenzándose y destrenzándose, seguramente en una figura circular. Sobre los movimientos realizados, Aristófanes menciona el batear levemente los pies contra el suelo y balancear la cabeza con los cabellos sueltos, sin que los bailarines de los coros se suelten de las manos.

- **Cariátides:** Para Pausanias se trata de la danza que las jóvenes lacedemonias bailaban anualmente, con un cestillo trenzado en la cabeza, en honor de Atenea Cariátide; mientras que para Luciano es una danza que se enseña en Laconia.

- **Cretenses:** La más antigua danza que se conoce en el mundo griego, el geranos, proviene de Creta y se acompañaba de la cítara. La bailaban los jóvenes de los dos sexos, con las manos de unos en las del otro, y guardando una fila conducida por uno de ellos. Corresponde esta danza a la realizada por Teseo cuando libera a los muchachos y muchachas del laberinto de Minos. La danza representa en su marcha, las sinuosidades del laberinto,

yerno debido a su forma de bailar y a su desvergüenza, se contuvo a sí mismo porque no quería estallar contra él. Pero cuando vio que acompasadamente movía las piernas, no pudiendo contenerse dijo: 'Oh, hijo de Tisandro ciertamente estropeaste tu boda bailando'. HERÓDOTO, *Historias*, Libro VI, 129.

¹⁷ "... trajeron un aro guarnecido en todo su perímetro de espadas de punta; la bailarina se lanzaba en medio, dando volteretas, y volvía a salir dando vueltas por encima de ellos, de tal modo que los espectadores temían que le pasara algo, pero ella conseguía realizar el ejercicio con valor y seguridad". JENOFONTE, *Banquete*, II, 11.

enrollándose y desenrollándose el grupo constantemente y formando espirales que se deshacen y vuelven a hacerse.

- **Delficos:** tres argumentos diferentes para tres tipos de danzas mimadas en las que se narra una historia, representándose cada nueve años. estas tres ceremonias son: la fiesta de la corona, la que representa la vuelta a la vida de Hécuba y la charila, una ceremonia que recuerda la muerte de una joven ofendida por el rey de Delfos.

- **Indicos:** Luciano describe la danza de los indios en la que se representa la ascensión del sol a los cielos. Probablemente se realizan de cara al este y habrían posiciones de adoración a los astros celestes.

- DANZAS RITUALES O DE LOS DIOS

En su mayoría, las danzas rituales están dedicadas a Baco o a los rituales de su culto.

- **Dioniso:** Según el mito este dios es por antonomasia el bailarín, ya que heredó de su madre, seguidora de las celebraciones del dios Pan, el gusto por este arte. Para Nonno, Dioniso ya bailó en el vientre de su madre al oír los ruidos de la doble flauta y del címbalo. Un elemento característico de sus danzas es el tirso, la corona de vid o de rosas sobre la cabeza, y los giros en torbellino. Tampoco pueden faltar las antorchas y el sonar de los tambores por los montes. Casi con seguridad, la mímica formaba parte de las danzas bálticas así como el ruido de los instrumentos tocados por los bailarines al realizar sus evoluciones de danza. En las danzas dionisiacas, la unión de la música y la danza, simboliza las fuerzas primigenias de la naturaleza celestiales sin control, y por ello se habla del furor báquico de los rituales dedicados a este dios¹⁸. A partir del siglo V estas fiestas dionisiacas se solemnizaron imponiéndose la máscara, la voz y la mímica para expresar a cada uno de los personajes, a la vez que el número de componentes del coro aumentaba de doce a quince, guiados por un jefe y acompañados por un flautista y un laudista, interpretando temas mitológicos y de la historia contemporánea.

¹⁸ "... ¡hacedme la férula, agítad vuestros címbalos y ponedme en la mano el tirso de Dioniso, puesto que es a él a quien canto! ¡Vayamos, puesto que me uno a vuestro coro en la vecina isla de Paros, haced surgir para mí a Priteo con sus cien caras, que se revele en la diversidad de sus formas, puesto que diverso es el himno que entono. Si, tras los rasgos de una serpiente, hace reptar su cota undulante, yo cantaré el divino combate en que el tirso coronado de hiedra destruyó a las heridas de hirsutos gigantes de cabellera serpentina. Si, convertido en león, sacude sobre su nuca una grana crizada, clamaré el *evohé* por Baco quien, en los brazos de la terrible Rea mama a hurliadillas el seno de la diosa nodriza de los leones. Si, de un salto impetuoso de su patas, se leva en el air, tomando la forma de un leopardo al capricho de sus metamorfosis cambiantes, mi himno dirá cómo el hijo de Zeus masacró la raza de los indios y enloqueció a sus elefantes con su manada de leopardos". NONNOS, *Op. cit.*, Tomo I, 14.

- Bacantes: Los movimientos que las bacantes utilizaban para comunicarse con Dioniso eran, problemáticamente, giros interminables, saltos, balanceos violentos de la cabeza hacia delante y hacia atrás hasta perder el sentido, y exagerados "cambres"¹⁹. Cada tres años se realizaban estas bacanales en las que también se cantaba, se gritaba, y se ofrecían sacrificios rituales a Dionisos. Había que pasar por unos ritos de iniciación, en los que también estaba presente la danza, para acceder a estas fiestas orgiásticas.

- Sileno: Además de las ménades o bacantes, el cortejo de Dionisos se componía de Sileno. Sus danzas potenciaban el lenguaje de las manos y los giros vertiginosos. Una descripción completa de la danza de Sileno se encuentra en *Las Dionisiacas* de Nonno²⁰.

- Vendimiadores: Al término de la cosecha, se celebraban estas danzas donde Dionisos y el vino son el centro sobre el que gira la fiesta. En esta danza de pantomima se repetían las acciones agrícolas propias de la recolección de la uva y su proceso para convertirse en vino.

- Extranjeras: Las danzas báquicas se celebraban en otros territorios orientales cercanos a Grecia, y contaban con un tono satírico que diferencia estas danzas de las dedicadas a Dionisos en las *poiesis* griegas. Por otro lado, algunos viajeros como Estrabón comentaban en sus textos danzas de países lejanos, pero siempre de una manera casual²¹.

¹⁹ Torsión del torso hacia atrás, que en las representaciones en cerámica casi alcanza a tocar la cabeza en el suelo.

²⁰ "He aquí lo que el Sileno cornudo teje con su mano artista. Pronto hace callar su mano y, con un pie saltarín, se despegar del suelo volviendo sus miradas hacia el cielo. Tan pronto, juntos, pega sus pies el uno al otro, como los separa y salta hábilmente desde el uno sobre el otro, otra vez, baila haciendo piruetas por encima del suelo, erguido sobre sus pies, arrastrado por el torbellino sus vueltas. Después, se apoya sobre su pierna derecha en extensión, vuelta a vuelta sosteniéndose sobre el pulgar de su otro pie o abriendo en escuadra el ángulo de su piernas. Sileno, sin embargo tan yerto tiene su pierna derecha muy vertical. He aquí que lanza primero el pie izquierdo en dirección de su costado y de su hombro, describiendo un movimiento giratorio, después proyectándolo hábilmente hacia atrás, eleva hasta la nuca su pierna gárrula. Y ahora, arrastrado al rápido torbellino de una danza sin fin, acostado sobre la espalda, girando sobre sí mismo se curva en un círculo perfecto, exhibiendo en el aire su panza tendida y redondeada, describiendo interminablemente el mismo circuito en forma de corona, y su cabeza, girando sobre el costado parece en todo momento tocar el suelo, pero nunca roza el polvo. He aquí que Sileno gira en el suelo sobre su pie velludo, titubeando de un lado, luego del otro, es llevado hacia la bacanal de sus pasos, y entonces sus rodilla se doblan, su cabeza se mece y le resbala a tierra girando sobre la espalda. Y se transforma en río." NONNOS, *Op. cit.*, Tomo VII, XIX, 163-187.

²¹ "Los manjares se pasan en círculo, y a la hora de la bebida danzan en corro al son de flauta y trompeta, pero también dan saltos y agachándose, y en Bastetania danzan también las mujeres junto con los hombres cogiéndose de las manos". ... algunos dicen que los calaicos no tienen dioses, y que los celíberos y sus vecinos del norte hacen sacrificios a un dios inominado, de noche en los plenilunios ante las puertas, y que con toda la familia danzan y velan hasta el amanecer". ESTRABÓN, *Geografía*, trad. M^o José Meana y Félix Piñero, Planeta Agostini S.A. Madrid 1955, Libro III, 3,7,4,16.

- **Cibelen:** El relato mitológico sobre esta diosa es, para algunos autores, el origen de las danzas rituales. Se acompañaba de la flauta y de los crótalos y el tímpano, además de antorchas encendidas.

- **Apolo:** Se le dedicaban "nomoi", es decir, himnos litúrgicos cantados por solistas acompañados por la cítara o la flauta.

- **de las Musas:** Las musas forman un coro danzante lleno de encanto y ligereza, según las palabras de Hesíodo. Sus movimientos constan de giros, rondas y pasos ceremoniales, realizados con gran ligereza y armonía.

- **de las Ninfas:** Bailando con pies ligeros por los montes, se asemejan a las danzas de las bacantes. Siempre danzan en corro y realizan pequeños saltos alrededor de la estatua divina.

- **de las Horas:** Realizan una danza de ronda con las manos enlazadas en la que destaca la importancia de la mirada, permaneciendo en todo momento de frente a los espectadores.

- Material iconográfico encontrado en los museos de la Comunidad Valenciana-

De los numerosos museos de prehistoria o arqueológicos de esta Comunidad he prestado mayor atención para realizar este trabajo de campo a cuatro de ellos por ser los que dedican un mayor número de piezas a la representación de la danza griega antigua. Estos museos son el Arqueológico de Sagunto, el Arqueológico Municipal de Alicante, el monográfico de Ramos Folques y el Museo de Prehistoria de Valencia.

Un total de cincuenta y una imágenes en soportes variados: cerámica, piedra, barro... Las imágenes abarcan desde la península, y que conocemos gracias a los investigadores que excavaron en los yacimientos arqueológicos de Alcoy, Liria, Sagunto, Guardamar del Segura, Alicante, Elda, Elche, Moncada, Caudete de las Fuentes y Valencia, entre otros.

Las piezas que están clasificadas por su inconfundible impronta íbera son quince, destacando la gran belleza decorativa que acompaña a las figuras de guerreros, bailarines y músicos. Sobresalen entre estas piezas por su gran tamaño el llamado "Kalatos de la danza" y el "Vaso de los guerreros" fechados entre los siglos II y III a.C., rivalizando por su buena conservación con otras vasijas o procesionales, así como el exvoto de un guerrero y danzas rituales o procesionales, así como el exvoto de un flautista. Fechado en esta misma época contamos con una imagen de planificeras con los brazos en alto perteneciente al yacimiento cercano a Alcoy. Hacia el año 400 a. C. se encontró entre los restos alicantinos de

Cabeza Lucero, un escifo con un sátiro junto a una ménade que se mira al espejo, mientras que en el yacimiento de Elche destacamos una cerámica con una bailarina rodeada de peces, conejos y otros animales.

De la influencia de la cultura griega tenemos dieciséis ejemplos en la Comunidad Valenciana relacionados con la danza. Destacamos un *klix* ático de figuras rojas que representa a una bailarina en cambré enfrente de otra erguida vestida con un manto plisado, y una crátera de campana procedente de la necrópolis de la Albufera de Alicante con una bailarina con crófalos en sus manos que se encuentra bailando con túnica larga e *himation*. Del siglo IV a. C. contamos con una escena de danza y música en los banquetes ya que están representados dos comensales reclinados en la *kliné* mientras contemplan a un músico y a un bailarín. No faltan las referencias a las danzas guerreras con y sin armas, a personajes con tirso, a bailarinas en grupo y bailarines con un disco en la mano, y a detalles de piernas o pies que podrían encontrarse bailando.

De la época romana no hay que olvidar el espléndido mosaico hallado en Moncada que representa a las nueve musas, entre las que se encuentra Terpsícore, la responsable de la danza. Destacan por su número los restos de lucernas con temas relacionados con el teatro y la danza como ménade con tirso, máscaras teatrales y dioses tocando diferentes instrumentos como la lira o la flauta, al igual que representaciones de bailarines con disco, músicos y dioses relacionados con la danza, así como bailarines disfrazados grotescamente.

La mayoría de estas piezas están claramente relacionadas con la danza, aunque para otras esta vinculación es más difícil de demostrar por las dificultades de reconocimiento que hemos citado más arriba.

- Conclusiones-

Para concluir, recordamos algunas tesis en las que se basa este artículo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la danza, junto con la música y la poesía, formaban parte de la cultura popular y de la educación en la Grecia Antigua, designadas por la palabra *μουσική* que englobaba a estas tres artes que a lo largo de los siglos se han ido diferenciando entre sí. La importancia del significado de esa palabra griega se debe a que en numerosas ocasiones se ha traducido simplemente por música o por poesía, y en muchas menos ocasiones por danza, por lo que, revisando las traducciones de los textos antiguos griegos y romanos, las referencias a esta palabra, *μουσική*, se multiplican, acrecentando la importancia de la danza en la cultura clásica.

Los excelentes estudios de Louis Sechan (1930) y Germaine Proudhomeau (1960), sobre la danza griega antigua, así como los estudios

sobre la música griega publicados por Maurice Emmanuel y reeditados en 1987, han sido los pilares sobre los que se ha asentado este trabajo. Pero discrepan de sus conclusiones que comparan e igualan la danza clásica o académica con la danza antigua griega, por las siguientes razones. En nuestra opinión, la danza antigua griega tiene más similitudes con lo que hoy entendemos por danza contemporánea y danza creativa, que con la técnica académica de la danza clásica. Las representaciones artísticas y las descripciones literarias de estos tipos de danza de la antigüedad, así lo confirman: aparecen piernas "en dedans", retires cerrados, "contracts" de torso, pequeños saltos, torsiones y ondulaciones de la columna vertebral ... es decir, movimientos más próximos a la danza contemporánea que a la clásica.

Por otro lado, las motivaciones que inducían a la danza, las consecuencias de practicarla (como por ejemplo la repetición de movimientos para conseguir el éxtasis o comunicación con los dioses, para alcanzar diferentes estados de la conciencia) nos recuerdan más a algunas técnicas empleadas durante el nacimiento de la danza moderna y que siguen practicándose entre algún sector de artistas de danza contemporánea, tal vez debido al acercamiento o simpatía por el significado de la danza en las filosofías orientales durante el siglo XX.

Para concluir, podríamos señalar la importancia de algunos movimientos y partes del cuerpo en las danzas griegas antiguas que se asemejan a la danza contemporánea:

- Importancia de las manos y del movimiento de los ojos, para realizar algunas figuras con un significado determinado y preciso, una característica que encontramos hoy en día en algunas danzas orientales donde la colocación de los dedos y la torsión de la muñeca determinan un significado de personajes y acciones reglamentado.

- Gran número de giros y saltos junto a la utilización del suelo para bailar, una aportación de la danza contemporánea (bailar en el suelo, no sólo verticalmente) y que se distancia de la danza clásica basada en las líneas rectas del cuerpo y en la verticalidad.

- Danzas en ronda y en grupo más que danza individuales en la danza griega antigua, con lo que el protagonismo de los bailarines principales típico de las compañías de danza clásica, no existe. Otra semejanza más con la danza contemporánea en la que todos los bailarines tienen la misma categoría y protagonismo.

- En las danzas antiguas griegas nos encontramos con diferentes tipos de danza acompañados de música y poesía que describen o miman los acontecimientos narrados, al igual que en la danza contemporánea, donde se trata de mezclar, de unir varias artes en una: vídeo, teatro, pintura ... sin rechazar la utilización de la palabra, algo impensable en un ballet de repertorio clásico.

- Una evolución en el significado que tiene la danza en la sociedad antigua: de ser utilizada como educación necesaria para los jóvenes, a ser considerada, en los primeros siglos después de Cristo, como una actividad lúdica e incluso licenciosa y cercana al pecado, hasta la actual utilización de la danza como terapia educacional para las personas desfavorecidas social y culturalmente, para los enfermos físicos y psíquicos y para solventar problemas diversos con la llamada danzaterapia.

Este trabajo de investigación ha sido posible gracias al apoyo de la profesora Carmen Morenilla quien me ha facilitado la consulta a diversas fuentes textuales y también gracias a la concesión de una subvención dentro de las Ayudas a la Formación e Investigación de las Artes Escénicas que concedió Teatres de la Generalitat Valenciana en 1999 a la autora del artículo.

Figura 1: (Diapositiva nº 39 de Museos de la Comunidad Valenciana) Entrenamiento con músicos, armas y danzas. Tossal de San Miguel, Liria (Valencia).

Figura 2: (Diapositiva nº 3 de M. C. V.) Vaso de danza ritual. Tossal de San Miguei, Liria (Valencia) S. II-III a. C.

Figura 3: (Diapositivas 38 a y 38 b de M. C. V.) Mujer bailando con palillos o crótalos con túnica larga e himation. Necrópolis de la Albufereta, Alicante.

Figura 4: (Diapositiva nº 23 de M. C. V.) Bailarines o luchadores. La Alcudia, Elche (Alicante).

Figura 5: (Diapositiva nº 25 de M. C. V.)
Tres mujeres, la del medio bailando desnuda con un paño entre sus manos. Ruinas de Algoros, Elche (Alicante)

Figura 6: (Diapositiva nº 21 de Danza en las Artes Plásticas Antiguas).
Claro ejemplo de danza: Muchacha bailando mientras otra toca la doble flauta.